

open.logistics. magazin

DE
turn for
EN

// GET INVOLVED: DIE ZUKUNFT DER LOGISTIK IST OPEN SOURCE

```
@Transactional
public ResponseEntity<Object> updateEcmrById(String ecmrId, Map<String, Object> jsonBody) {
    LOGGER.info(„[eCMR SERVICE] UpdateEcmrById start“);
    ResponseEntity<Object> response = null;
    // JSON must contain ecmrId and Signature
    if (jsonBody == null
        || !jsonBody.containsKey(EcmrConstants.SIGNATURE_KEY)
        || (jsonBody.containsKey(EcmrConstants.SIGNATURE_KEY) && jsonBody.get(EcmrConstants.SIGNATURE_
            KEY) == null)) {
        response = ExceptionHandling.setBadRequestError();
        return response;
    } else {
        try {
            var writingUser = userService.getById(usermanagement.getCurrentUser());

            var passedFields = EcmrFieldEntryData.fromJson((Map<String, Object>) jsonBody.get(EcmrConstants.
                ECMR_FIELD_KEY));
            var ecmrExisting = ecmrService.checkEcmrById(ecmrId);
            var signature = „“;
            if (useSsl.equals(„true“)) {
                signature = getSignature(usermanagement.getCurrentToken(), jsonBody, signature);

                if (signature == null) {
                    response = ExceptionHandling.setCorruptedSignatureError();
                }
            }
        }
    }
}
```

.Nr. 2.2023 {

Keine Insellösungen mehr: Stimmen aus der Industrie, 4;

Gemeinsam rechtssicheren Code bauen: Interview mit Legal Product Owner Dr. David Saive, 6;

In guter Gesellschaft: Open-Source-Professor Dr. Dirk Riehle über Communitys, 10;

Mitmachen, mitgestalten: der Ideationprozess der Open Logistics Foundation, 13;

„The next big thing“: Alles über die eFTI-Verordnung, 14;

How-to-Hackathon – ein Blick hinter die Kulissen, 20;

}

```
        LOGGER.info(„[eCMR SERVICE] Failed signature check by user: „ + writingUser);
        return response;
    }
}
if (ecmrExisting) {
```


open logistics
foundation

open logistics
foundation

Impressum

Open Logistics Foundation
Emil-Figge-Str. 80
44227 Dortmund, Germany

info@openlogisticsfoundation.org
www.openlogisticsfoundation.org

Redaktion:

Carina Tüllmann, Head of Communications and Marketing, (V.i.S.d.P.),
Annika Kamen, Open Logistics Foundation

Realisation: mehrzeiler & kollegen, Oberhausen

Druck: Koffler Druck, Westfalendamm 263, 44141 Dortmund

Titelfoto: Open Logistics Repository (eCMR)

Oktober 2023

 [10.5281/zenodo.8304389](https://doi.org/10.5281/zenodo.8304389)

Willkommen

Für jedes Unternehmen ist die Frage, wie bzw. womit es sein Geld verdient, eine entscheidende. In der Open Logistics Foundation beschäftigen wir uns allerdings damit, womit Unternehmen kein Geld verdienen. Und das sind die sogenannten Commodities – nicht marktdifferenzierende Services. Unternehmen entwickeln sie, um ihre eigenen Prozesse besser zu steuern oder weil ihre Kunden einen solchen Service wie selbstverständlich erwarten. Damit stellt die Dienstleistung weder ein Alleinstellungsmerkmal dar, noch lässt sich mit ihr Geld verdienen. Vor diesem Hintergrund macht es wenig Sinn, dass jedes Unternehmen Zeit, Energie und Geld in die Entwicklung solcher Commodities steckt. Das ist der Grundgedanke der Open Logistics Foundation.

Welche Services nicht marktdifferenzierend sind, dazu gibt es zwischen Unternehmen allerdings auch unterschiedliche Ansichten – je nachdem, wie bestimmte Prozesse aufgesetzt sind und ausgestaltet werden. Diese unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und die verschiedenen Einschätzungen zu diskutieren, ist eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung jeder Open-Source-Lösung. Denn wenn die Komponenten im Ergebnis allen Unternehmen weiterhelfen sollen, brauchen wir zu Beginn ein gemeinsames Verständnis der Prozesse und eine Basis, auf der wir dann arbeiten können.

Für den Austausch haben wir in der Open Logistics Foundation ein besonderes Vorgehen entwickelt: Logistische Dienstleistungen, die sich grundsätzlich für ein Open-Source-Projekt eignen, prüfen wir auf ihre besonderen Eigenschaften: Was sind die Basisfunktionen, mit denen sich die Unternehmen weder vom Wettbewerb absetzen noch Geld verdienen können? Und was sind Begeisterungsmerkmale, mit denen Unternehmen Aufträge holen? Wie das funktioniert, lässt sich am Beispiel eines Kühlschranks gut verdeutlichen: Die Frischetechnologie zur längeren Haltbarkeit von Gemüse ist sicherlich ein Begeisterungsmerkmal und damit marktdifferenzierend. Dass beim Öffnen des Kühlschranks das Licht angeht, stellt dagegen keinerlei Wettbewerbsvorteil dar. In der Open Logistics Foundation geht es uns um dieses Licht.

Die Diskussion über die wahren Eigenschaften einer logistischen Dienstleistung bietet im Übrigen einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Mehrwert: Für viele Unternehmen ist sie ein Startpunkt dafür, über neue Geschäftsmodelle nachzudenken – und sich darauf zu konzentrieren, womit sie wirklich Geld verdienen können ...

Ihr Andreas Nettsträter
CEO der Open Logistics Foundation

Die Entwicklung steht niemals still

Open Source gehört heute in vielen Unternehmen zu den **Treibern für digitale Innovation**. Vertreter des niederländischen IT-Softwareanbieters Aventeon, des duisport sowie von LKW WALTER mit Sitz in Österreich erläutern **ihre Ansätze**.

Einfache Kommunikation

Open-Source-Software kann zweifelsohne einen Mehrwert bieten. Wo und wie man sie einsetzt, ist eine wichtige Entscheidung. Meiner Meinung nach bietet die Unterscheidbarkeit einen erheblichen Mehrwert und nicht alles sollte gleich aussehen. Das „Wie“ und „Wann“ ist also eine interessante Herausforderung. Dabei können die größten Gewinne sicherlich im Bereich der Digitalisierung von (Fracht-)Dokumenten und des Datenaustauschs zwischen Systemen erzielt werden. Die Rückverfolgbarkeit von Sendungen („Track & Trace“) ist zum Beispiel ein wichtiges Thema. Ich denke, dass eine maximale Unterstützung dieser Rückverfolgbarkeit unter Verwendung von Open-Source-Komponenten einen großen Mehrwert schaffen wird.

Innerhalb unserer Standardsoftware Logistics.ONE setzen wir bereits seit langem Open-Source-Komponenten ein. Eine Speerspitze unserer Produktstrategie ist es, eine einfache Kommunikation mit anderen Systemen zu er-

möglichen. In den Niederlanden wurde ein Open-Source-Datenmodell namens „OTM“ (Open Trip Model) entwickelt, um eine Standardisierung dieser Kommunikation zu realisieren. Wir denken, dass es großartig wäre, wenn sich OTM weithin durchsetzen würde, da es den Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen erheblich vereinfachen sollte.

Dass Open Source von genügend Marktteilnehmern unterstützt und genutzt wird, ist natürlich sehr wichtig. Innerhalb der Open Logistics Foundation gilt dies für Unternehmen aus dem Bereich Transport und Logistik, aber auch für IT-Anbieter wie Aventeon. Es versteht sich von selbst, dass Open-Source-Software auch in der Entwicklung bleiben muss; die Automatisierung steht niemals still.

Frank Kindt, CEO, Aventeon

Der niederländische IT-Softwareanbieter Aventeon unterstützt Logistikunternehmen mit seiner Software Logistics.ONE bei der Digitalisierung der Prozesse auf der letzten Meile.

Innovationen beschleunigen

In einer Zeit, in der die globale Wirtschaft von immer komplexeren Lieferketten und logistischen Herausforderungen geprägt ist, rückt die digitale Weiterentwicklung in

der Branche immer mehr in den Fokus. Durch die fortschreitende Digitalisierung wächst die Notwendigkeit, Prozesse zu vereinheitlichen und große Datenmengen in Echtzeit zwischen Unternehmen auszutauschen.

Es ist daher notwendig, eine gemeinsame Sprache und einheitliche Standards zu definieren, um die Interoperabilität sicher zu stellen. Eine der größten Herausforderungen dabei ist, sich auf einen „gemeinsamen Nenner“ zu verständigen. Genau hier setzt der Grundgedanke der Open Logistics Foundation an.

Als Befürworter des Open-Source-Ansatzes sind wir fest davon überzeugt, dass der freie Austausch von Wissen und Innovationen zwischen Unternehmen dazu beiträgt, Engpässe zu minimieren, Prozesse zu optimieren und letztlich die gesamte Lieferkette effizienter zu gestalten. Die Logistikbranche steht vor einer Reihe von Herausforderungen, die wir nur gemeinsam lösen können. Eine logische und möglichst einfache End-2-End-Kommunikation zwischen allen Beteiligten erfordert in wesentlichen Prozessschritten eine Zusammenarbeit über die eigenen Unternehmens- und Systemgrenzen hinaus.

Wir glauben, dass die Zukunft der Transportbranche in einer eng vernetzten, kooperativen Umgebung liegt. Der Open-Source-Gedanke ermöglicht es uns, Synergien zu nutzen und Innovationen zu beschleunigen. Gemeinsam können wir den Grundstein für eine zukunftsfähige, vernetzte und effiziente Logistikindustrie legen.

Michael Gschwandtner,
Director Digital Business, LKW WALTER

LKW WALTER ist die führende Transportorganisation für Komplettladungen in Europa und leistet seit 1984 Pionierarbeit bei der Entwicklung des Kombinierten Verkehrs Schiene/Straße und Short-Sea-Shipping.

DREI UNTERSCHIEDLICHE UNTERNEHMEN, DREI INDIVIDUELLE OPEN-SOURCE-STRATEGIEN – ABER EINE GEMEINSAME VISION.

Lösungen für die breite „Masse“

Die enorme Bedeutung von Open-Source-Softwarelösungen kann nicht oft genug hervorgehoben werden. Eine so stark fragmentierte Branche, mit extrem vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, denen häufig schlichtweg die Zeit und ggf. vereinzelt auch das Know-how fehlt, sich dem Thema Digitalisierung zu widmen, braucht standardisierte, kostengünstige und performante Lösungen. Entscheidend ist dabei, dass keine Insellösungen für Einzelne geschaffen werden.

Im Vordergrund von Open Source steht die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in einer möglichst großen

Community. Nur so kann sichergestellt werden, dass Lösungen für den gesamten Markt und nicht für einzelne Player geschaffen werden. Denn am Ende geht es doch darum, sinnvolle Lösungen für

die Logistik zu schaffen und diese einer möglichst breiten „Masse“ bereitzustellen. Gleichzeitig muss auch die Weiterentwicklung die Interessen möglichst vieler berücksichtigen, damit die entwickelten Lösungen auch langfristig genutzt werden.

Alexander Garbar,
Head of Corporate Development and Strategy,
duisport – Duisburger Hafen AG

Der Duisburger Hafen ist der größte Hinterland-Hub Europas und erzielt als trimodale Logistikkreuzung ein Umschlagvolumen von 4,0 Mio. TEU (20-Fuß-Standard-Container).

Gemeinsam rechtssicheren Code bauen

Niemand würde auf die Idee kommen, Häuser ungeachtet der geltenden Bauvorschriften zu planen und zu bauen. In der Softwareentwicklung allerdings werden **rechtliche Vorschriften** oftmals stiefmütterlich behandelt. Der Hamburger Jurist und Digitalisierungsexperte Dr. David Saive, LL.M., will das ändern – ein Gespräch über die Notwendigkeit einer **interdisziplinären Zusammenarbeit** von Recht und Technik.

Open Logistics Magazin: Die rechtliche und die technische Seite einer Softwareentwicklung sind heute meist noch zwei Paar Schuhe. Welche Erfahrungen machen Sie als Jurist dabei?

David Saive: In der Praxis ist es in der Tat meist so, dass Rechtsabteilungen von den Entwicklern erst nach Abschluss aller Entwicklungsarbeiten einbezogen und um die rechtliche Einschätzung für ein fertiges Produkt gebeten werden. Leider passiert dann häufig Folgendes: Nach der juristischen Überprüfung fällt auf, dass die Anforderungen des Rechts nur zum Teil, im schlimmsten Fall überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Schon aus Gründen der Produkthaftung – ja, auch Software unterliegt dem Produkthaftungsgesetz – kann eine solche Software dann nicht auf den Markt gebracht werden. Daher müssen die Entwicklungsarbeiten fortgesetzt werden, dieses Mal jedoch unter Berücksichtigung der rechtlichen Anforderungen. Nach Abschluss der neuen Entwicklung wird die Software dann noch einmal einer juristischen Prüfung unterzogen.

Was den Projektabschluss natürlich enorm verzögert ...

Im schlechtesten Fall muss sogar komplett neu angesetzt werden. Dann entstehen zusätzliche Entwicklungsstunden und erhebliche Mehrkosten. Deshalb brauchen wir eine konsequente interdisziplinäre Zusammenarbeit von Rechtswissenschaft und Informatik. Heute ist es doch noch so, dass sich geradezu zwei Lager gegenüberstehen: Die Entwickelnden nehmen ihre Kolleginnen und Kollegen aus den Rechtsabteilungen als Bremser wahr – aus ihrer Perspektive ist das auch verständlich. Aber die Juristinnen und Juristen haben natürlich auch ihren Punkt: Sie machen einfach ihren Job – nämlich (juristisches) Risiko von ihrem Unternehmen bzw. ihrer Mandantschaft abzuwenden. Dieses Vorgehen ist aber aus der Zeit gefallen: Wir müssen die Prozesse anpassen. Recht und Code müssen heute untrennbar miteinander verbunden werden. Recht ist Code – und umgekehrt.

In der Open Logistics Foundation entwickeln Unternehmen Open-Source-Software gemeinschaftlich. Gibt es hier besondere Fallstricke?

Für die Zusammenarbeit von Unternehmen – insbesondere, wenn es marktbeherrschende Unternehmen sind, die im Wettbewerb stehen – gilt selbstverständlich, dass keine kartellrechtswidrigen Absprachen getroffen werden dürfen. Darauf wird zu Beginn eines jeden Meetings ausdrücklich hingewiesen. Das betrifft natürlich auch die Software. Das Kartellrecht darf hier nicht durch die Hintertür ausgehebelt werden. Ganz wichtig ist außerdem, dass alle rechtlichen Themen zentral besprochen werden und nicht bei einem einzelnen Projektmitglied landen oder sich im schlechtesten Fall komplett zerstreuen.

Sie stehen der Open Logistics Foundation als „Legal Product Owner“ zur Verfügung. Was verbirgt sich hinter der Bezeichnung?

Der „Legal Product Owner“ ist ein Jurist, der den Prozess einer Softwareentwicklung mit seinem fachlichen Know-how begleitet. Er ist das Pendant zum klassischen Product Owner, der sich um die Fachlichkeit und die technische Umsetzung der Software kümmert.

Konkret sieht Ihre Arbeit in der Open Logistics Foundation so aus, dass Sie in den Working Groups und Projekten mitarbeiten. Wie kommt das bei den IT-Fachleuten an?

Meine Erfahrung ist, dass IT-Experten es eigentlich immer zu schätzen wissen, wenn sie mit einem Juristen auf Augenhöhe diskutieren können. Die Community der Open Logistics Foundation hat mich mit offenen Armen aufgenommen. In den Working Groups und Projekten sind wir jetzt an einem Punkt, an dem die rechtlichen Fragen immer konkreter werden. Wann immer das Projektteam eine neue Idee für die Software entwickelt, entwirft der technische Product

RECHTSSICHERHEIT FÖRDERT DIE INNOVATION, DIE FÜR DIE TECHNISCHE ENTWICKLUNG UNERLÄSSLICH IST..

Dr. David Saive

Owner eine Architektur, spielt seine Arbeit an mich zurück und ich prüfe, ob sie den relevanten rechtlichen Anforderungen genügt. Das Ganze geschieht vor einem (rechts-)wissenschaftlichen Hintergrund. Viele Themen lösen wir hier das erste Mal gemeinsam. Die Digitalisierung im Transportrecht ist durchaus noch „Neuland“.

Sie beschreiben die Vorgehensweise auch mit den Worten „Community shapes the law – the law shapes the community“ ...

Gesetze bzw. rechtliche Bestimmungen fallen ja in der Regel nicht vom Himmel: Oft ist es doch so, dass zunächst eine Community – verstanden als Gesamtheit von Unternehmen in einer Branche – einen Handelsbrauch, eine Gepflogenheit oder einen Prozess entwickelt, der funktioniert. Den Juristen dient diese gelebte Praxis als Vorlage für das Recht. Bestes Beispiel dafür ist das Konnossement, auf Englisch die „Bill of Lading“: Der Gesetzgeber hat hier einen rechtlichen Rahmen auf der Basis einer allgemeingültigen Praxis geschaffen. Als „Legal Product Owner“ gehe ich genau nach diesem Prinzip vor: Ich bin gehalten, Wege zu finden, wie die gelebte Praxis umgesetzt werden kann. Soweit zum ersten Teil meiner Aussage. Aber das Recht kann auch die Branchenlösung mitgestalten oder beeinflussen. Denn manches, was analog gut funktioniert, ist digital so nicht umsetzbar oder sinnvoll. Als Legal Product Owner bringe ich die Community, also die Unternehmen, dann auch dazu, die eigenen Prozesse zu hinterfragen, und mache Vorschläge, wie man die Dinge digital anders lösen muss oder sogar besser lösen kann.

Nun hat jede der beiden Disziplinen gewisse Eigenarten: Wie lässt sich die notwendige Offenheit in der Praxis herstellen?

Die agile Arbeitsweise in der Softwareentwicklung entspricht in der Tat nicht der klassischen Arbeitsweise eines Juristen, der erst ein vollständiges Bild eines Sachverhalts benötigt, um diesen dann zu bewerten. Dieses Vorgehen wiederum ist einem Softwareentwickler fremd. Aber die beiden Disziplinen sind von ihrem Grundverständnis her gar nicht so weit entfernt: Juristischer Diskurs basiert ebenso auf Logik,

Dr. David Saive,

LL.M. berät Unternehmen, Internationale Organisationen und Staaten bei der Digitalisierung des Außenhandels. Er ist als „Legal Product Owner“ für die Open Logistics Foundation tätig und externer Berater der ICC Germany e.V. Zudem ist er Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Logistik & Recht (dfv Mediengruppe). Die ICC UK und das „Centre for Digital Trade & Innovation (C4DTI) haben ihn für seine Arbeit rund um die Digitalisierung des Außenhandels zum „Advisor of the Year 2023“ ausgezeichnet.

systematischen Methoden und Präzision wie die Arbeit von Entwicklerinnen und Entwicklern. Deshalb brauchen Juristen und Juristinnen Verständnis für die Bedürfnisse von Unternehmen und Programmierern; und Entwicklerinnen und Entwickler müssen lernen, die eigene technische Umgebung zu beschreiben. Gelingt uns dies, steht dem Projekterfolg nichts mehr im Wege. Darüber hinaus fördert Rechtssicherheit auch die Innovation, die für die technische Entwicklung unerlässlich ist.

Ihr Appell an Unternehmen und Entwickler?

Rechtssicheren Code herzustellen, ist eine gemeinsame Aufgabe! Dazu muss der Legal Product Owner in agilen Teams ebenso selbstverständlich und voll akzeptiert werden wie beispielsweise der Business Analyst, der eine Brücke zwischen Business- und IT-Welt schlägt. Wenn wir das Vertrauen der Entwickler in das Recht stärken, dann stärken wir bei den Anwendern auch das Vertrauen in den Code. </>

Das Gespräch führte Carina Tüllmann, Head of Communications and Marketing der Open Logistics Foundation.

In guter Gesellschaft: Communitys als Motor der Open-Source- Entwicklung

Anwendergeführte Open-Source-Communitys tragen wesentlich zur Entwicklung kommerziell relevanter Open-Source-Software bei. **Wie sie erfolgreich werden**, erläutert der Informatik-Professor Dirk Riehle.

COMMUNITY-SOFTWARE WIRD IN DER REGEL ENTWICKELT, UM BRANCHEN- STANDARDS ZU SCHAFFEN.

Open-Source-Software ist zu einem wichtigen, vielleicht sogar zu dem wichtigsten Bestandteil von Softwareprodukten geworden. Denn heute gibt es praktisch keine Software mehr, die nicht auch auf Open Source aufbaut oder quelloffene Komponenten beinhaltet.

Community- vs. Hersteller-Software

Nun gibt es aber zwei Arten von Open-Source-Software: Community-Open-Source-Software, die in einer Gemeinschaft für eine Gemeinschaft entwickelt wird, und Hersteller-Open-Source-Software. Letztere wird von einem einzigen Unternehmen in einem geschlossenen Prozess entwickelt. Solche „Single-Vendor“-Unternehmen verwenden häufig sogenannte Copyleft-Lizenzen, so dass ihnen keine Konkurrenz durch andere Hersteller entstehen kann, welche die Preise nach unten treiben könnten. Sie festigen mit eingetragenen Marken ihre zentrale Stellung. Dabei bauen die Unternehmen zwar in der Regel eine Community auf, in der freie Entwickler oder auch Entwickler anderer Firmen das Produkt auf ihre Bedürfnisse anpassen und so verbessern können. Die Rechte an den Veränderungen und Erweiterungen gehen dann jedoch auf das Ursprungs-Unternehmen über.

Ganz anders verhält es sich bei „echter“ Community-Open-Source-Software. Sie wird von einer Gruppe von Programmierern bzw. Anwendern gemeinschaftlich – in einer Community – und auf Basis eines offenen Governance-Prozesses entwickelt. Die Software selbst befindet sich anschließend konsequent im Gemeinschaftsbesitz. Die Open-Source-Lizenz ermöglicht es auch Unternehmen, die die Software nicht mitentwickelt haben, sie nicht nur zu nutzen, sondern sie auch zu verändern und sogar für eigene kommerzielle Zwecke einzusetzen. Zu den klassischen und auch bekanntesten Open-Source-Communities

gehören Linux (initiiert Anfang der 1990er Jahre, Stiftungsstatus seit 2007), Apache (gegründet 1999) und Eclipse (erstes Projekt 2001).

Vom Projekt bis zur Stiftung

Community-Open-Source-Software wird in der Regel unter der „schützenden Hand“ von solchen Vereinigungen oder Organisationen mit gemeinnützigem Charakter entwickelt, meist sind es Stiftungen. Die ersten und wichtigsten Open-Source-Organisationen, die entstanden, waren noch überwiegend Entwickler-getrieben. Ihre Mission war es zumeist, sich einem übermächtigen Monopolisten bzw. Wettbewerber in den Weg zu stellen. Mehr und mehr gewannen aber Anwender-getriebene Communities an Bedeutung: Unternehmen fanden sich in Projekten oder Working Groups, Stiftungen oder Genossenschaften zusammen, um ihre Kräfte zu bündeln. In solchen Communities zeigen sich die zwei wesentlichen Merkmale von Open Source: die offene Zusammenarbeit im Prozess und die offene Software als Ergebnis.

Es gibt inzwischen zahlreiche spannende Beispiele für weltweite Anwender-Communities – von The Autoware Foundation, die ein Open-Source-Projekt zum autonomen Fahren hostet, über GNU Health, getragen von der Non-Profit-Organisation GNU Solidario, die den Einsatz freier Software in den Bereichen öffentliche Gesundheit und Bildung fördert, bis hin zum Open Geospatial Consortium (OGC), das für konsensbasierte offene Standards und Best Practices im Zusammenhang mit der Verwendung standortbezogener Technologien, z.B. Geodaten, sorgt. In Deutschland merkte die Industrie auf, als sich 2014 drei große deutsche Automobilunternehmen, die zueinander im Wettbewerb stehen, unter dem Dach von Eclipse zu einer Working Group zusammenfanden: AUDI, BMW und Daimler. Gemeinsam gründeten die Hersteller die openMDM

EINE GUT AUFGESETZTE OPEN-SOURCE-ORGANISATION BIETET UNTERNEHMEN EIN FAIRES SPIELFELD FÜR DIE ENTWICKLUNG VON OPEN-SOURCE-LÖSUNGEN.

Working Group und treiben seitdem die Entwicklung und Verbreitung von Open-Source-Tools für das Messdatenmanagement voran, als Working Group der Eclipse Foundation. Zuvor hatten die Fahrzeughersteller eher lose an Lösungen für den Standard Open Data Service (ODS) der Association for Standardisation and Measuring Systems (ASAM) gearbeitet. Die Working Group gab diesen Arbeiten nun einen neuen Rahmen und einen verbindlichen Charakter.

Auch in der Energiebranche erkannte man die Zeichen der Zeit: Netzbetreibergesellschaften, IT-Dienstleister sowie gemeinnützige Forschungseinrichtungen taten sich zusammen, um Open-Source-Software für Netzbetreiber zu entwickeln – zunächst im Rahmen eines Konsortiums, seit 2017 als eigene Organisation: openKONSEQUENZ, kurz OpenK, wird als Genossenschaft geführt. In der Community entstehen Lösungen für das intelligente Stromnetz – ein Jahrhundertprojekt, das alle angeht und das keiner der Player allein bzw. aus eigener Kraft bewältigen kann. In diese Liste von Anwender-Communitys reiht sich auch die 2021 gegründete Open Logistics Foundation ein.

Spiel mit klaren Regeln

Von besonderer Bedeutung für eine Anwender-Community ist eine (gut aufgesetzte) Open-Source-Organisation, die ihren Mitgliedern ein faires und gleichberechtigtes Spielfeld bietet, die klare Regeln für die Verwaltung setzt und das geistige Eigentum an den Ergebnissen der Arbeit regelt. Das ist Erfolgsfaktor Nummer 1. Softwareentwicklung ist von Natur aus sozial – deshalb sind die Unternehmen selbst der zweite Erfolgsfaktor: Sie treiben in Working Groups und Projekten die Entwicklung von Software voran, die sie für aktuelle Anwendungen für den Einsatz im Geschäftsleben benötigen. Wenn in einer

Anwender-Community Unternehmen zusammenarbeiten, die miteinander im Wettbewerb stehen, liegt die Basis für diese Zusammenarbeit darin, dass die Software, die sie entwickeln, nicht marktdifferenzierend bzw. wettbewerbsunterscheidend ist, sondern vielmehr einen Standard begründet. Besonders interessant sind Modelle von Anwender-Communitys, die sich – wie die Open Logistics Foundation – durch ein zweistufiges Ökosystem auszeichnen: Aus Projekten können und sollen hier kommerzielle Produkte und Services entstehen.

Mehr als eine Philosophie

Doch auch die Entwicklung von Community-Open-Source-Software hat Stolpersteine. Wie bei Hersteller-Software besteht die Möglichkeit, dass es auch hier zu Abhängigkeiten kommt. Das kann immer dann der Fall sein, wenn sich ein Unternehmen in Working Groups oder Projekten überproportional engagiert und so den Prozess dominiert, oder wenn es zu viel Wissen anhäuft, in der Regel ohne jede Absicht, sondern aus Interesse an der Sache. Tatsächlich werden dann aber potenziell relevante Anwender ferngehalten. Dass dies nicht passiert und um dem entgegenzuwirken, ist die Aufgabe der Organisation. So bleibt Open Source nicht „nur“ eine Philosophie, sondern wird zu einer vielseitig einsetzbaren Geschäftsstrategie. </>

Unter Mitarbeit von Annika Kamen, Communications and Marketing, Open Logistics Foundation.

Über den Autor

Prof. Dr. Dirk Riehle ist Professor für Informatik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Experte für Open Source, Inner Source und Produktstrategie. Er bietet Open-Source-Beratung zu Lizenzkonformität und Geschäftsstrategie unter <https://bayave.com/>. Vor seiner Ernennung zum Professor leitete er die Open-Source-Forschungsgruppe in den SAP Labs, Palo Alto, Kalifornien (Silicon Valley). Dirk Riehle ist unter dirk@riehle.org erreichbar.

Von der Idee zum Projekt

■ **Eine Open-Source-Community lebt vom Engagement ihrer Mitglieder – und braucht die Unterstützung einer Organisation.** Nathalie Böhning, Innovations- und Projektmanagerin der Open Logistics Foundation, beantwortet die wichtigsten Fragen zum Zusammenspiel von Geschäftsstelle und Unternehmen im Ideationprozess, dem Weg von der Idee zum Projekt.

Wer legt die Themen der Open Logistics Foundation fest? In der Open Logistics Foundation befinden sich alle Beteiligten im regelmäßigen Kontakt: Die Mitglieder der Geschäftsstelle und die Mitglieder der Community, die Unternehmen, pflegen einen offenen Austausch unter dem neutralen Dach der Stiftung. Der Impuls für neue Themen, Working Groups und Projekte kommt von den Unternehmen selbst. Dabei geht es um Prozesse, Anwendungen oder Schnittstellen aus der Logistik und dem Supply Chain Management, mit denen jedes Unternehmen kämpft und die für die gesamte Branche relevant sind. Wichtig ist der Logistik-Bezug, aber es gibt keine Branchengrenzen.

Welche Aufgabe hat die Geschäftsstelle in diesem Prozess? Das Team der Geschäftsstelle versteht sich als Enabler, Matchmaker und Moderator. Es sammelt und bündelt die Ideen, unterstützt das Partnering von Unternehmen und treibt es voran. Herz- und Kernstück im Ideationprozess ist die Planung und Durchführung von Workshops mit Unternehmen.

Wie laufen diese Workshops ab? Alle Unternehmen arbeiten auf Augenhöhe zusammen, ob kleine oder große Unternehmen. Um neue Ideen zu konkretisieren und Themen zu entwickeln, wird die Methode des Design-Thinkings angewendet. Dazu gehören auch Kreativitätstechniken. Wichtig

// Open Logistics Foundation

Unterstützt die Themenfindung für neue Projekte: Innovations- und Projektmanagerin Nathalie Böhning.

ist es, ein gemeinsames Verständnis aller Beteiligten für ein Thema zu schaffen und den Status quo herauszuarbeiten. Zum Teil werden in dieser Phase auch schon Minimum Viable Products entwickelt. Das hilft dabei, Ideen zu konkretisieren.

Wann geht eine Idee in die Umsetzung? Wenn mehrere Unternehmen ihre Mitarbeit zusichern und ein Unternehmen einen Vertreter für den Lead stellt, kann eine Working Group oder ein Projekt ins Leben gerufen werden. Damit startet die konkrete technische Umsetzung. Sowohl die Workshops als auch die Treffen der Working Groups und Projekte finden hybrid statt, die Regeltermine remote. Das ist schnell, effizient und schon die Ressourcen bei allen Beteiligten. </>

JEDES UNTERNEHMEN BRINGT SEINE PERSPEKTIVE EIN UND WIR SUCHEN DEN GRÖSSTEN GEMEINSAMEN NENNER.

Nathalie Böhning

„The next big thing“: eFTI

Die EU-Verordnung für elektronische Frachtbeförderungsinformationen, kurz eFTI, stellt Logistikunternehmen vor große **Herausforderungen**, bietet ihnen aber auch ebensolche **Chancen**. Was die Verordnung besagt, warum sie auch die Einführung des digitalen Frachtbriefs beflügelt – und welche Rolle Open Source für die Umsetzung spielt.

Der Datenaustausch im Güterverkehr in Europa hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten kaum verändert: Noch immer sind Transportinformationen überwiegend in Papierform niedergelegt und werden in Papier kontrolliert. Mit dem Erlass der Verordnung 2020/1056, die in der Logistik inzwischen unter dem Namen eFTI-Verordnung bekannt ist, hat die Europäische Union jedoch vor drei Jahren einen Rahmen für den digitalen Austausch von Frachtbeförderungspapieren in und zwischen den Mitgliedsländern geschaffen.

Sowohl den staatlichen Behörden, die für die Kontrolle des Güterverkehrs in der EU zuständig sind, als auch den Logistikunternehmen bringt die Digitalisierung von Transportinformationen erhebliche Vorteile. Nach Schätzungen der Europäischen Kommission lassen sich so allein bei den Verwaltungskosten im Bereich Verkehr in den kommenden 20 Jahren bis zu 27 Milliarden Euro einsparen. Konkret wird diese Einsparung für die Logistikunternehmen beispielweise bei Kontrollen des Güterverkehrs durch die zuständigen Behörden in den Ländern: Der Austausch, die Sichtung und die Prüfung von Papierdokumenten nehmen heute noch sehr viel Zeit in Anspruch. Liegen künftig dagegen sämtliche relevanten

Transportdaten per Mausklick vor, lassen sich die Kontrollen in Minutenschnelle durchführen.

Der Bundesverband Spedition und Logistik DSLV, Mitglied in der Open Logistics Foundation, begrüßt die eFTI-Verordnung noch aus einem weiteren Grund: „Wenn ein Lkw – oder auch jedes andere Verkehrsmittel – havariert, dann ist immer schnelles Handeln gefragt: Dank eFTI werden Polizei und Feuerwehr in Zukunft sämtliche Daten zu dem Fahrzeug und seiner Ladung mit einem Klick abrufen und die richtigen Maßnahmen einleiten können“, sagt Raoul Wintjes, Leiter internationaler Straßengüterverkehr | Digitalisierung beim DSLV.

Datenaustausch über eFTI-Plattformen

Damit die digitalen Transportinformationen zwischen Behörden und Logistikunternehmen sicher und reibungslos ausgetauscht werden, bedarf es eines harmonisierten und vertrauenswürdigen IKT-Umfelds. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union arbeiten bereits mit Hochdruck an der technischen Umsetzung. Kernpunkt ist derzeit die Architektur für den Datenaustausch. Grundsätzlich sollen künftig Unternehmen sogenannte eFTI-Plattformen betreiben, auf denen sie behördenrelevante Informationen speichern. Die Behörden selbst werden eFTI-Gates entwickeln, über die sie auf die Plattformen zugreifen können. In der eFTI-Verordnung heißt es dazu: „Die Nutzung von eFTI-Plattformen garantiert den Unternehmen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen akzeptiert werden, und bietet den zuständigen Behörden einen zuverlässigen und gesicherten Zugang zu diesen Informationen.“ Zwar schreibt das Gesetz vor, dass die Kommunikation über zertifizierte Plattformen laufen muss. Es sagt aber nichts dazu aus, wie diese Zertifizierung aussehen soll.

// DSLV

Setzt sich für einen Ausgleich zwischen kleinen und großen Unternehmen ein: Raoul Wintjes vom DSLV.

DIE PRAKTIKABILITÄT DER TECHNISCHEN UMSETZUNG WIRD ENTSCHEIDEND FÜR DEN ERFOLG DER EFTI-VERORDNUNG SEIN.

Dieses neue Konstrukt stellt für die Logistikunternehmen grundsätzlich einen Eingriff in die bisherige Praxis dar. Zumindest die größeren Unternehmen verfügen bereits über eine funktionierende Softwarearchitektur für Transportdokumente. Viele verspüren daher wenig Neigung, eine neue Lösung einzuführen, für die sie erhebliche interne Ressourcen aufwenden oder die sie extern, beispielsweise bei Softwarehäusern, kostspielig einkaufen müssen. Raoul Wintjes vom DSLV fordert daher: „Die Umsetzung der eFTI-Verordnung muss für die Unternehmen in der Logistik praktikabel sein – egal, welche Ausgangsposition sie haben. Denn unter den Speditionen und Logistikdienstleistern gibt es neben den internationalen Konzernen viele kleine und mittlere Unternehmen. Wir brauchen deshalb einen Ausgleich zwischen großen und kleinen Unternehmen. Keiner darf draufzahlen!“

Noch haben die Logistikunternehmen einen zeitlichen Aufschub: Die Verordnung sieht lediglich vor, dass die Behörden digitale Dokumente anerkennen müssen, wenn die Unternehmen diese vorlegen. Zunächst galt dies ab 2024, inzwischen ab Ende 2025. Eine Verpflichtung seitens der Unternehmen, diese zur Verfügung zu stellen, besteht allerdings (noch) nicht. Das Prinzip Freiwilligkeit reicht derzeit bis mindestens 2028.

eFTI-Verordnung gibt eCMR Rückenwind

Unternehmen, die sich frühzeitig in den Prozess einbinden, haben jedoch die Möglichkeit, die Lösung zum einen mitzugestalten und sie zum anderen frühzeitig zu implementieren. Ein aktuelles Beispiel für ein solches Vorgehen ist der digitale Frachtbrief im internationalen grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr, eines von vielen Transportdokumenten in der Logistik: „Der eCMR macht für die Logistik alles einfacher“, sagt Dieter Sellner, Head of Digital Transformation bei DB

Schenker, ebenfalls Mitglied in der Open Logistics Foundation, „zumindest aber die operative Handhabung.“ Während eine Spedition heute mit der Rechnungstellung für einen Transport so lange warten muss, bis der Lkw-Fahrer den vom Empfänger unterschriebenen Papier-Frachtbrief vor Ort einreicht, kommt die Empfangsbestätigung beim eCMR in Echtzeit in der Buchhaltung an. Neben der Vereinfachung des Handlings spielt für Dieter Sellner auch die Einsparung von Kosten eine wesentliche Rolle beim digitalen Frachtbrief: So schlägt ein Papier-CMR nach Berechnungen von Experten mit 22,83 Euro zu Buche, ein eCMR mit gerade einmal 9,72 Euro.

Das Ende der analogen Frachtbriefe wurde bereits 2008 mit dem eCMR-Protokoll eingeleitet. Das Protokoll ergänzt das Abkommen über die internationale Güterbeförderung im Straßengüterverkehr (CMR) von 1956. Zu den mehr als 50 CMR-Mitgliedern gehören neben EU-Ländern auch Staaten wie Albanien, Iran oder Marokko. Die Ratifizierung des Protokolls in den Mitgliedsstaaten zog sich allerdings über mehrere Jahre hin. 2015 hatten erst zehn Mitglieder den eCMR in ihr nationales Recht integriert, in Deutschland trat das eCMR-Zusatzprotokoll 2022 in Kraft.

Zwar deckt die eFTI-Verordnung die Digitalisierung von privatwirtschaftlichen Beförderungsdokumenten wie dem eCMR nicht ab. Doch sie werde der Einführung des digitalen Frachtbriefs Rückenwind geben, so Dieter Sellner: „eFTI wird einmal mehr die Schaffung von Datenstandards fördern und die Komplexität der zu schaffenden technischen Lösungen verringern.“ Das gelingt, wenn alle relevanten Transportinformationen gebündelt an einer Stelle – eben auf den zertifizierten eFTI-Plattformen – zur Verfügung stehen und für unterschiedlichste Nutzungszwecke ausgespielt werden könnten. Zu jedem Transportvorgang, so Raoul Wintjes, werde es dann eine

Stichwort eFTI-Plattform

Eine eFTI-Plattform ist eine auf Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) gestützte Lösung zur Verarbeitung von elektronischen Transportinformationen, z.B.

- ein Betriebssystem,
- eine Betriebsumgebung oder
- eine Datenbank.

Zu den wichtigsten technischen Gestaltungsprinzipien gehört dabei, dass die Daten von Unternehmen auch stets bei ihnen verbleiben („shared by source“) und den Behörden nur für die konkrete Abfrage zugänglich gemacht werden.

// istock photo

OPEN SOURCE IST EIN WICHTIGER HEBEL DAFÜR, DASS DIE EFTI-VERORDNUNG AUCH IN DER PRAXIS ANKOMMT.

eigene Logistik-Akte geben – vergleichbar etwa mit einer Patientenakte im Gesundheitswesen. So werden letztlich „minimalinvasive Kontrollen“ möglich, wie es das Bundesamt für Logistik und Güterverkehr BALM in Deutschland passend formuliert.

Open Source sorgt für einheitliche Lösung

Für den Erfolg der Umsetzung der eFTI-Verordnung wird es nicht nur darauf ankommen, dass die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sich auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen, sondern auch, dass die Logistikunternehmen zusammenarbeiten. Erklärtes Ziel aller Beteiligten ist es, dass kompatible Systeme auf europäischer Ebene geschaffen werden.

Als Blaupause kann dabei das Vorgehen beim eCMR dienen. Im gleichnamigen Projekt der Open Logistics Foundation arbeiten zurzeit 14 Unternehmen und Organisationen an der Open-Source-Lösung für den digitalen Frachtbrief. Durch freie Open-Source-Komponenten wird die Teilhabe von Unternehmen jeder Größe möglich: Keines wird ausgeschlossen. Weil die Basis auch dann die gleiche bleibt, wenn Unternehmen die Lösung auf ihre logistischen Prozesse anpassen, wird gleichzeitig die Kompatibilität der Daten

// Open Logistics Foundation

Geht von deutlichen Kosten- und Effizienzvorteilen aus:
Dieter Sellner von DB Schenker.

und Anwendungen und damit die Bildung eines de-facto-Standards begünstigt. Die Digitalisierung des Frachtbriefs vereinfacht es der Logistik in jedem Fall, auch die Anforderungen der neuen eFTI-Verordnung zu erfüllen.

Im Großforschungsprojekt Silicon Economy des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV), das vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML – einem der strategischen Partner der Open Logistics Foundation – geleitet wird, werden bereits die Grundlagen für eine Open-Source-Lösung geschaffen: Hier erfolgt die exemplarische Umsetzung einer eFTI-Plattform am Beispiel des eCMR. Der digitale Frachtbrief soll dabei zu einem eFreight-Folder samt eFTI-Schnittstelle zum eCMR ausgebaut werden.

Der deutsche Ansatz ist kein Alleingang (mehr): Im Forschungsprojekt eFTI4EU haben sich inzwischen neun EU-Länder zusammengefunden, die eine gemeinsame Architektur vorantreiben wollen – und diese als Open-Source-Software veröffentlichen wollen. Ein Ansatz, den auch Raoul Wintjes vom Bundesverband Spedition und Logistik unterstützt: „Wir brauchen ein kluges Konzept, damit bestehende Lösungen mit eFTI funktionieren. Vor allem brauchen wir Schnittstellen, damit sich jedes Unternehmen an die eFTI-Gates andocken kann. Open Source ist ein wichtiger Hebel dafür, dass sich eFTI wirklich verbreitet.“ Auch Dieter Sellner von DB Schenker ist überzeugt davon, dass für die technische Umsetzung der eFTI-Verordnung Open Source Sinn macht, denn: „Wir brauchen nicht 100 verschiedene Lösungen, sondern eine einzige.“ Gemeinsam, so die Digitalisierungsexperten aus Industrie und Verband unisono, werde man die Logistikbranche auf eine neue Stufe der Effizienz heben. Die Open Logistics Foundation werde dabei eine zentrale Rolle spielen. </>

eCMR vs. eFTI

Die Begriffe eFTI und eCMR werden in der Logistik heute oft in einem Atemzug genannt. Dabei sind es zwei Paar Schuhe – eine Übersicht.

	Digitaler Frachtbrief (eCMR)	eFTI-Verordnung
Rechtliche Grundlage	Ergänzung des Abkommens über die internationale Güterbeförderung im Straßengüterverkehr (CMR) von 1956 durch das eCMR-Protokoll im Jahr 2008	Erlass der EU-Verordnung 2020/1056 im Jahr 2020
Inhalt	Rechtliche Gleichstellung des digitalen Frachtbriefs gegenüber dem papierbasierten Frachtbrief	Förderung der Digitalisierung der Frachtbeförderung und der Logistikdienste, Akzeptanz digitaler Transportinformationen durch die Behörden
Kategorie	Dokument	Datenmodell
Geltungsbereich	International, Mitgliedsstaaten des CMR	EU (alle Mitgliedsstaaten)
Verkehrsträger	grenzüberschreitender Güterverkehr, Straße	(grenzüberschreitender) Güterverkehr, alle Verkehrsträger
Austausch zwischen Unternehmen (Business-to-Business, B2B)	... Unternehmen und Behörden (Business-to-Authorities, B2A)
Austausch von privatrechtlichen Informationen aus einem Vertrag zwischen Logistikunternehmen (Sender und Empfänger), jedoch auch mit Informationsträgerfunktion für Behörden	... Informationen, die nach EU- und nationalem Recht im Gütertransport erforderlich sind

In 28 Stunden von der Idee zur Lösung

Der „**IATA ONE Record Hackathon**“ ist eine Plattform für Digitalexperten, die basierend auf dem ONE Record-Standard für die Luftfracht innovative Lösungen entwickeln wollen. Oliver Ditz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IML und Leiter der Working Group Digital Air Cargo, hat mit seinem **Team NE:ONE Play** an der siebten Auflage des exklusiven Events in Frankfurt teilgenommen. Der Countdown läuft ...

UNSERE MISSION IST ES, DASS DIE ARBEIT MIT ONE RECORD-DATEN SPASS MACHT UND EINFACH IST!

Oliver Ditz, Fraunhofer IML

Team NE:ONE Play ist ready! Es ist eines von 20 Teams mit 150 Teilnehmenden aus aller Welt, darunter das erste reine Frauen-Hackathon-Team von Lufthansa Industry Solutions, beim 7. IATA ONE Record Hackathon. Gastgeber ist Lufthansa Cargo. Der erste ONE Record Hackathon der International Air Transport Association (IATA), dem Dachverband der Fluggesellschaften, fand 2018 in Genf statt. Inzwischen wird die Veranstaltung zweimal im Jahr ausgetragen: 2022 in Amsterdam und Toronto, 2023 in Frankfurt und Doha. Einladungen werden auf der internationalen Hackathon-Plattform „Devpost“ veröffentlicht. Interessierte Teams, meist aus Unternehmen, können sich dort einfach anmelden. Die Teilnahme an Hackathons ist grundsätzlich kostenlos, die Übernahme von Kosten für Unterkunft und Anreise handhabt jeder Veranstalter anders.

TAG 1 – DONNERSTAG

Nach dem Kick-off mit Vorstellung und Pitches der Teams am späten Nachmittag erhalten Oliver Ditz und Daniel Döppner aus dem Team des Digitalen Testfeldes Air Cargo (DTAC) Gelegenheit, das Ergebnis ihrer Arbeit der vergangenen Wochen und Monate vorzustellen: die Version 1.0.0 der open source-ONE-record-serversoftware NE:ONE für die Luftfracht-Community. Mit der Veröffentlichung im Repository der Open Logistics Foundation ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. Lufthansa Industry Solutions stellt jedem Team direkt eine Instanz zur Verfügung, so dass alle teilnehmenden Teams ihre Hackathon-Ideen direkt dort aufsetzen können.

TAG 2 – FREITAG

Am Abend besteht die Möglichkeit zum Networking. Immer wieder spannend, Entwicklerinnen und Entwickler aus Unternehmen, die miteinander im Wettbewerb stehen, zu treffen – alle an einem Ort, alle mit derselben Mission.

8:00 Uhr – Beginn des Codings: Die Teams haben jetzt 28 Stunden Zeit, innovative Lösungen zu programmieren, die auf dem IATA ONE Record-Datenaustauschstandard basieren. Die Entwicklungen orientieren sich an den Challenges, die die IATA zu Beginn der Woche bekanntgegeben hatte. Die Idee des Teams NE:ONE Play: ein Tool, das sowohl Entwicklern als auch Nicht-IT-Fachleuten beim Einstieg und der Arbeit mit ONE Record hilft.

TAG 3 – SAMSTAG

Kurze Krisensitzung beim Team NE:ONE Play: Es sind mehr ONE Record-Server erforderlich ...

Ein Hackathon ist immer auch ein Wettbewerb: Die Mitglieder der achtköpfigen Jury mit Vertretern aus der Industrie schauen den Teams über die Schulter, um sich ein erstes Bild von der Lösung zu machen.

/* Informationen zur Challenge und das NE:ONE-Play-Video (4:09 min) gibt es auf der Webseite von Devpost. */

It works: Durchbruch für den Beitrag von NE:ONE Play am frühen Abend!

1:30 Uhr: Ein wenig Feintuning braucht die Lösung des Teams NE:ONE noch – und dann endlich eine Mütze Schlaf bis zur Abgabe des Projekts am nächsten Tag um 12:00 Uhr.

TAG 4 – SONNTAG

Die Sonne geht unter. Das Demonstrations-Setup für das obligatorische Video, das bei diesem Hackathon Teil der Ergebnispräsentation ist, wird aufgebaut. Team NE:ONE Play hat einen Video-Spezialisten im Team, der für ein professionelles Ergebnis sorgt. Kurz vor Mitternacht noch ein Stopp am Foodtruck.

Das NE:ONE Play-Team baut am Vormittag ab – und kann nach der Preisverleihung am Nachmittag als eines von sechs Gewinner-Teams erschöpft, aber glücklich abreisen. Im Gepäck: das Preisgeld von 3.000 US-Dollar, die Anerkennung aller Teilnehmenden und jede Menge neue Eindrücke.

// Fotos: privat/ Lufthansa Cargo

// Open Logistics Foundation

#OSID2023

Rund 80 Teilnehmende aus den Mitgliedsunternehmen und -organisationen der Open Logistics Foundation nutzten beim ersten **Open Source Innovation Day 2023 (#OSID2023)** der Stiftung in Berlin die Gelegenheit, ihren Blickwinkel zu erweitern und neue Perspektiven zum Thema zu gewinnen. In ihrem gemeinsamen Grußwort hatten die Vorstandsmitglieder der Open Logistics Foundation, Christa Koenen, CIO/CDO DB Schenker, und Stefan Hohm, CDO Dachser, das Potenzial von Open-Source-Software zur notwendigen Veränderung der Logistik verdeutlicht. Einen Überblick über den Stand der Dinge in den Working Groups und Projekten gaben anschließend die Working Group Leader. Spannende neue Denkanstöße lieferten am Nachmittag Begleiter und Beobachter der Open Logistics Foundation. In den Fragerunden nach den Vorträgen wurden zahlreiche weiterführende Fragen gestellt, beim Networking in den Pausen und am Abend neue Allianzen geschmiedet.

Ausgezeichnet: Die Open Logistics Foundation gehört zu den drei Gewinnern des **5. ALICE Logistics Innovation Award** der Europäischen

Technologieplattform ALICE. Der Award würdigt Aktivitäten zur Förderung des Physical Internets.

Mitmachen

Lernen Sie uns kennen: Wir informieren Sie über unsere eigenen **Veranstaltungen** und Termine aus unserem Ökosystem:

/* Scannen für aktuelle Termine */

Verschaffen Sie sich einen Überblick über **Themen und konkrete Projekte** der Open Logistics Foundation:

/* Scannen für Projektübersicht */

Ihr Unternehmen interessiert sich für eine **Mitgliedschaft**? Dann finden Sie hier Materialien von der Satzung bis zum Antrag:

/* Scannen für die wichtigsten Dokumente */

Mehr wissen

Das **Open Logistics Magazin**, das zweimal im Jahr in Printform und digital erscheint, hält Hintergrundberichte zu Open Source bereit.

/* Scannen und in Verteiler eintragen */

„**Get inspired**“, der monatliche Newsletter der Open Logistics Foundation, informiert über die aktuellen Aktivitäten von Stiftung und Community.

/* Scannen und in Verteiler eintragen */

// Open Logistics Foundation

#OSID2023

Around 80 participants from the member companies and organisations of the Open Logistics Foundation took the opportunity to broaden their perspectives and gain new perspectives on the topic at the Foundation's first **Open Source Innovation Day 2023 (#OSID2023)** in Berlin. In their joint welcome address, the board members of the Open Logistics Foundation, Christa Koenen, CIO/ CDO DB Schenker, and Stefan Hohm, CDO Dachser, highlighted the potential of open source software to bring about the necessary change in logistics. The Working Group leaders then gave an overview of the state of affairs in the Working Groups and projects. Exciting new food for thought was by companions and observers of the Open Logistics Foundation provided in the afternoon. After the presentations, numerous further questions were asked in the question-and-answer sessions, and new alliances were forged during networking during the breaks and in the evening.

Awarded: The Open Logistics Foundation is among the three winners of the **5th ALICE Logistics Innovation Award** of the European Technology Platform ALICE. The award recognises activities that promote the Physical Internet.

Participate

Get known to us: We inform you about our **events and dates** from our ecosystem:

[/* Scan for current dates */](#)

Get an overview of **topics and create projects** of the Open Logistics Foundation:

[/* Scan for project overview */](#)

Your company is interested in **becoming a member**? Then you will find all materials from the statutes to the application here:

[/* Scan for important documents */](#)

Know more

The **Open Logistics Magazine**, which is published twice a year in print and digital, provides background reports on open source.

[/* Scan to enter the distribution list */](#)

“**Get inspired**”, the monthly newsletter of the Open Logistics Foundation, informs about the current activities of the foundation and community.

[/* Scan to enter the distribution list */](#)

The sun is setting. The demonstration set-up for the obligatory video, which is part of the presentation of results at this hackathon, is being built. Team NE:ONE Play has a video specialist in the team who ensures a professional result. Shortly before midnight, a stop at the food truck – and a nightcap.

It works: Breakthrough for NE:ONE Play's contribution in the early evening!

/* Information about the challenge and the NE:ONE play video (4:09 min) can be found on the Devpost website. */

DAY 4 - SUNDAY

1:30 a.m.: The NE:ONE Play team's solution still needs a little fine-tuning – and then finally a good night's sleep until the project is handed in at 12:00 a.m. the next day.

The NE:ONE Play team dismantles in the morning – and can leave after the award ceremony in the afternoon as one of six winning teams, exhausted but happy. In their luggage: the prize money of 3,000 US dollars, the recognition of all participants and lots of new impressions.

// Fotos: privat / Lufthansa Cargo

DAY 3 - SATURDAY

8:00 a.m. – Coding begins: The teams now have 28 hours to code innovative solutions based on the IATA ONE Record data exchange standard. The developments are based on the challenges that the IATA announced at the beginning of the week. Team NE:ONE Play's idea: a tool that helps both developers and non-IT professionals to get started and work with ONE Record.

Short crisis meeting at Team NE:ONE Play: More ONE Record servers are necessary ...

A hackathon is also always a competition: the members of the eight-person jury with representatives from industry look over the teams' shoulder to get an initial idea of the solution.

**OUR MISSION IS TO MAKE
WORKING WITH ONE
RECORD DATA FUN AND
EASY TO USE!**

Oliver Ditz, Fraunhofer IML

Team NE:ONE Play is ready! It is one of 20 teams with 150 participants from all over the world, including the first all-female hackathon team from Lufthansa Industry Solutions, at the 7th IATA ONE Record Hackathon. The host is Lufthansa Cargo. The first ONE Record Hackathon of the International Air Transport Association (IATA), the umbrella organisation of airlines, took place in Geneva in 2018. In the meantime, the event is held twice a year: in Amsterdam and Toronto in 2022, and in Frankfurt and Doha in 2023. Invitations are published on the international hackathon platform "Devpost". Interested teams, mostly from companies, can simply register there. Participation in hackathons is generally free of charge; but each organiser handles the coverage of costs for accommodation and travel differently.

DAY 2 - FRIDAY

In the evening there will be the opportunity to network. Always exciting to meet developers from companies that compete with each other – all in one place, all with the same mission.

DAY 1 - THURSDAY

After the kick-off, with introductions and pitches from the teams in the late afternoon, Oliver Ditz and Daniel Döppner from the Digital Testbed Air Cargo (DTAC) team will have the opportunity to present the result of their work over the past weeks and month: version 1.0.0 of the open source ONE record server software NE:ONE for the air cargo community. With the release in the repository of the Open Logistics Foundation, a significant milestone has been reached. Lufthansa Industry Solutions provides each team directly with an instance so that all participating teams can set up their hackathon ideas directly there.

The **“IATA ONE Record Hackathon”** is a platform for digital experts who want to develop innovative solutions based on the ONE Record standard for air cargo. Oliver Ditz, research associate at Fraunhofer IML and head of the Working Group Digital Air Cargo, took part in the seventh edition of the exclusive event in Frankfurt with his **NE:ONE Play team**. The countdown is on ...

In 28 hours from the idea to the solution

eCMR vs. eFTI

The terms eFTI und eCMR are often mentioned in the same breath in logistics today. But they are two pairs of shoes – an overview.

Legal basis	Supplement of the 1956 Convention on the International Carriage of Goods by Road (CMR) by the eCMR Protocol in 2008 Adoption of EU Regulation 2020/1056 in 2020	
Content	Legal equality of the electronic consignment note to the paper-based consignment note Promote the digitalisation of freight transport and logistics services, acceptance of digital transport information by authorities	
Category	Document	Data model
Scope of application	International, CMR member states	EU (all member states)
Mode of transport	Cross-border freight transport, road	(Cross-border) freight transport, all modes of transport
Exchange between companies (Business-to-Business, B2B)	... companies and authorities (Business-to-Authorities, B2A)
Exchange of information under private law from a contract between logistics companies (sender and carrier), but also with information carrier function for authorities ... information required by EU and national law for authorities in the transport of goods	

Electronic consignment note (eCMR)
eFTI Regulation

Exchange of ...

Exchange between ...

Mode of transport

Scope of application

Category

Content

Legal basis

OPEN SOURCE IS AN IMPORTANT LEVER FOR ENSURING THAT THE EFTI REGULATION IS ALSO IMPLEMENTED IN PRACTICE.

Open source ensures a uniform solution

The success of the implementation of the eFTI Regulation will not only depend on the member states of the European Union agreeing on a common approach, but also on logistics companies working together. The declared goal of all parties involved is to create compatible systems at a European level.

The eCMR approach can serve as a blueprint.

In the Open Logistics Foundation project of the same name, 14 companies and organisations are currently working on the open source solution for the electronic consignment note. Free open source components make it possible for companies of all sizes to participate: no one is excluded. Because the basis remains the same even when companies adapt the solution to their logistical processes, the compatibility of data and applications and thus the formation of a de-facto standard is favoured at the same time.

In any case, the digitalisation of the consignment

// Open Logistics Foundation

Assumes significant cost and efficiency benefits: Dieter Sellner of DB Schenker

note makes it easier for logistics to also meet the requirements for the new eFTI Regulation. In the large-scale research project Silicon Economy of the Federal Ministry of Digital and Transport (BMDV), which is led by the Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML – one of the partners of the Open Logistics Foundation – the foundations for an open source solution are already being laid: Here, the exemplary implementation of an eFTI platform is taking place using the eCMR as an example. The electronic consignment note is to be expanded into an eFreight folder including an eFTI interface. The German approach is not (any longer) a solo effort: In the eFTI4EU research project, nine EU countries have now come together to promote a common architecture – and to publish it as open source. An approach Raoul Winjles from the Federal Ass. for Freight Forwarding and Logistics Germany (DSLVL) also supports: "We need a clever concept so that existing solutions work with eFTI. Above all, we need interfaces so that every company can dock onto the eFTI gates. Open source is an important lever for eFTI to really spread." Dieter Sellner from DB Schenker is also convinced that open source makes sense for the technical implementation of the eFTI regulation, because: "We don't need 100 different solutions, but one." Together, say the digitalisation experts from industry and the association in unison, they will lift the logistics industry to a new level of efficiency. The Open Logistics Foundation will play a central role in this. </>

Keyword eFTI platform

An eFTI platform is an information and communication technology (ICT)-based solution for processing electronic transport information, e.g.

- an operating system, an operating environment or a database.

One of the most important technical design principles here is that the data from companies also always remain with them ("shared by source) and are only made accessible to the authorities for the specific query.

// iStock photo

THE PRACTICABILITY OF THE TECHNICAL IMPLEMENTATION WILL BE DECISIVE FOR THE SUCCESS OF THE EFTI REGULATION.

consignment note signed by the consignee on site before issuing the invoice for a transport, with the eCMR, the confirmation of receipt arrives in the accounting department in real-time. In addition to the simplification of handling, Dieter Sellner also sees the cost savings as playing a significant role in the electronic consignment note: according to expert calculations, a paper CMR costs 22.83 euros, while an eCMR costs just 9.72 euros.

The end of analogue waybills was already initiated in 2008 with the eCMR Protocol. The protocol supplements the 1956 agreement on the international carriage of goods by road (CMR). The more than 50 CMR members include not only EU countries but also states such as Albania, Iran, and Morocco. However, ratification of the protocol in the member states took several years. In 2015, only ten members had integrated the eCMR into their national law; in Germany, the eCMR Additional Protocol entered into force in 2022.

Admittedly, the eFTI Regulation does not cover the digitalisation of private-sector transport documents such as the eCMR. But it will give a boost to the introduction of the electronic consignment note, says Dieter Sellner: "eFTI will promote the creation of data standards, and reduce the complexity of the technical solutions to be created." This can be achieved if all relevant transport information is bundled in one place – on the certified eFTI platforms at the companies – and can be used for a wide variety of purposes. According to Raoul Winjtes, there will then be a separate logistics file for each transport operation – comparable to a patient file in the health-care system. This will ultimately make "minimally invasive controls" possible, as the Federal Office for Logistics and Mobility (BALM) in Germany appropriately puts it.

At least the larger companies already have functioning software architecture for transport documents. Many therefore feel little inclination to introduce a new solution for which they must spend considerable internal resources or which they must purchase externally, for example, from software companies, at great expense. Raoul Winjtes from the DSLV therefore demands: "The implementation of the eFTI Regulation must be practicable for companies in logistics – regardless of their starting position. Since there are many small and medium-sized companies among the freight forwarders and logistics service providers in addition to the international groups. We therefore need a balance between large and small companies. No one should pay more!"

Logistics companies still have a time delay: the regulation only stipulates that the authorities must accept digital documents if the companies provide them. Initially, this applied from 2024, now from the end of 2025. However, there is (still) no obligation on the part of the companies to provide them. The principle of voluntariness currently extends at least until 2028.

eFTI Regulation gives eCMR tailwind

However, companies that get involved in the process at an early stage have the opportunity to help shape the solution on the one hand and implement it at an early stage on the other. A current example of such an approach is the electronic consignment note in international cross-border road freight transport, one of many transport documents in logistics: "The eCMR makes everything easier for logistics," says Dieter Sellner, Head of Digital Transformation at DB Schenker, also a member of the Open Logistics Foundation, "but at least the operational handling." Whereas a freight forwarder today must wait until the truck driver submits the paper

ing and checking of paper documents still takes a lot of time today. In the future, however, if all relevant transport data is available at the click of a mouse, the checks can be carried out in a matter of minutes.

The Federal Ass. for Freight Forwarding and Logistics Germany (DSLVL) member of the Open Logistics Foundation, welcomes the eFTI Regulation for another reason: "When a truck – or any other means of transport – is involved in an accident, quick action is always required: Thanks to eFTI, the police and fire brigade will in future be able to call up all the data on the vehicle and its load with one click and initiate the right measures", says Raoul Winjtes, Head of International Road Transport | Digitalisation at the DSLV.

Data exchange via certified eFTI platforms

For digital transport information to be exchanged securely and smoothly between authorities and logistics companies, a harmonised and trust-

worthy ICT environment is required. The member states of the European Union are already working at full speed on the technical implementation.

The core issue is currently the architecture for data exchange. In principle, companies should in the future operate so-called eFTI platforms on which they store information relevant to the authorities. The authorities themselves will develop eFTI gates through which they can access the platforms. The eFTI Regulation states: "The use of eFTI platforms guarantees companies that the legally required information is accepted and provides the competent authorities with reliable and secure access to this information." The law does stipulate that communication must take place via certified platforms. But it says nothing about what this certification should look like.

For logistics companies, this new construct basically represents an intervention in previous

In the past years and decades, the exchange of data in freight transport in Europe has hardly

changed: Transport information is still predominantly recorded and controlled in paper

form. However, with the adoption of Regulation 2020/1056, now known in logistics as the eFTI Regulation, three years ago, the European Union established a framework for the digital exchange of freight transport information between member state authorities and companies.

The digitalisation of transport information brings considerable benefits both to the state authorities responsible for controlling freight transport in the EU and to logistics companies. According to estimates by the European Commission, up to 27 billion euros can be saved in administrative costs in the transport sector alone over the next 20 years. These savings for logistics companies become tangible, for example, when freight transport is checked by competent authorities in the countries: The exchange, si-

// DSLV

Advocates for a balance between small and large companies: Raoul Winjtes from the DSLV

“The next big thing”: the eFTI Regulation

The EU regulation on electronic transport information, or eFTI for short, poses **major challenges** for logistics companies, but also offers them **opportunities**. What the regulation says, why it is also spurring the introduction of the electronic assignment note – and what role open source plays in its implementation.

From the idea to the project

An open source community thrives on the commitment of its members – and needs the support of an organisation. Nathalie Böhnig, Innovation and Project Manager at the Open Logistics Foundation, answers the most important questions about the interaction between the Head Office and the companies in the so-called ideation process, the path from idea to project.

Who determines the topics of the Open Logistics Foundation Head Office? In the Open Logistics Foundation, all participants are in regular contact: The members of the office and the members of the Innovation Community (member companies) maintain an open exchange under the neutral umbrella of the Foundation. The impulse for new topics, Working Groups and projects comes from the companies themselves. The topics are processes, applications, or interfaces from the logistics and supply chain management that every company must deal with and that are relevant to the entire industry. The logistics reference is important, but there are no industry boundaries.

What is the role of the Head Office in this process? The office team sees itself as an enabler, matchmaker, and moderator. It collects and bundles ideas, supports the partnering of companies and drives it forward. The heart and core of the ideation process is the planning and implementation of workshops with companies.

How do these workshops work? All companies work together as equals, whether small or large. To concretise new ideas and develop topics, the method of Design Thinking is used. This also includes creativity techniques. It is crucial to create a common understanding of a topic among all participants and to work out the status

Supports the identification of topics for new projects: Innovation and Project Manager Nathalie Böhnig
quo. In some cases, Minimum Viable Products are already developed in this phase. This helps to concretise ideas.

When does an idea go into implementation?

If several companies pledge their cooperation and one company provides a representative for the lead, a Working Group or project can be set up. This is the start of the concrete technical implementation. Both the workshops and the meetings of the Working Groups and projects take place hybrid, the regular meetings remote. This is fast, efficient and saves resources for all participants. </>

EVERY COMPANY BRINGS ITS PERSPECTIVE AND WE LOOK FOR THE GREATEST COMMON DENOMINATOR.

Nathalie Böhnig

// Open Logistics Foundation

A WELL-ESTABLISHED OPEN SOURCE ORGANISATION PROVIDES A FAIR PLAYING FIELD FOR COMPANIES TO DEVELOP OPEN SOURCE SOLUTIONS.

signed sign of times: network operating companies, IT service providers and non-profit research institutions joined forces to develop open source software for network operators – initially as part of a consortium, and since 2017 as a separate organisation: OPENKONSEQUENZ, or OpenK for short, is run as a cooperative. The community develops solutions for the smart grid – a project of the century that concerns everyone and that none of the players can manage alone or on their own. The Open Logistics Foundation, founded in 2021, also joins the list of user communities.

A game with clear rules

Of particular importance for a user community is a (well-established) open source organisation that offers its members a fair and equal playing field, sets clear rules for management and regulates the intellectual property of the results of the work. This is success factor number one. Software development is social by nature – so the second success factor is the companies themselves: in Working Groups and projects, they drive the development of software they need for current applications for use in business. When companies that compete with each other work together in a user community, the basis for this cooperation is that the software they develop is not market-differentiating or competition-differentiating, but instead establishes a standard. Particularly interesting are models of user communities that – like the Open Logistics Foundation – are characterised by two-tier ecosystems: Here, commercial products and services can and should emerge from projects. But, the development of community open source software also has stumbling stones. As with vendor software, there is the possibility of

About the author

Prof. Dr. Dirk Riehle is a Professor of Computer Science at the Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg and an expert in open source, inner source, and product strategy. Before being appointed professor, he led the open source research group at SAP Labs, Palo Alto, California (Silicon Valley) and worked as a software developer, software architect and development manager for software start-ups and large companies in Boston and Zurich. Dirk Riehle runs a blog at www.dirkriehle.com and tweeted as @dirkriehle.

With the collaboration of Annika Kamen, Communications and Marketing, Open Logistics Foundation

dependencies. This can always be the case if a company becomes disproportionately involved in working groups or projects and thus dominates the process, or if it accumulates too much knowledge, usually without any intention but out of interest. In fact, however, potentially relevant users are then kept away. It is the task of the organisation to ensure that this does not happen and to counteract it. In this way, open source does not remain "just" a philosophy but becomes a versatile business strategy. </>

COMMUNITY SOFTWARE IS USUALLY DEVELOPED TO CREATE INDUSTRY STANDARDS.

character, mainly foundations. The first and most important open source organisations that emerged were still predominantly developer-driven. Their mission was mostly to stand in the way of an overpowering monopolist or competitor. However, more and more, user-driven communities gained in importance: companies came together in projects or working groups, foundations, or cooperatives to pool their strengths. In such communities, the two essential characteristics of open source became apparent: open cooperation in the process and open software as a result.

From project to foundation

There are now numerous exciting examples of global user communities – from The Autoware Foundation, which hosts an open source project on autonomous driving, to GNU Health, run by a non-profit organisation GNU Solidario, which promotes the use of free software in public health and education, to the Open Geospatial Consortium (OGC), which promotes consensus-based open standards and best practices related to the use of location-based technologies, such as geo-spatial data. In Germany, the industry took notice when three large German automotive companies jointly developed by a group of programmers or users – in a community – and based on an open governance process. The Open-Source-Licence allows companies that have not co-developed the software not only to use it, but also to modify it and even use it for commercial purposes. The classic and also best-known open source communities include Linux (initiated in the early 1990s, foundation status since 2007), Apache (founded in 1999) and Eclipse (first project in 2001). Community open source software is usually developed under the “protective hand” of such associations or organisations with a non-profit

Open source software has become an important, perhaps even the most important component of software products. For today there is practically no software that is not also based on open source or contains open source components.

Community vs. vendor software

Now, there are two types of open source software: community open source software, which is developed in a community for a community and vendor open source software. The latter is developed by a single company in a closed process. Such “single-vendor” companies often use so-called copyright licences so that they cannot face competition from other manufacturers who could drive prices down. They consolidate their central position with registered trademarks. In the process, the companies usually build up a community in which freelance developers or developers from other companies adapt the product to their needs and thus improve it. However, the rights to these changes and enhancements are then transferred to the original company. The situation is completely different with “genuine” community open source software. It is jointly developed by a group of programmers or users – in a community – and based on an open governance process. The Open-Source-Licence allows companies that have not co-developed the software not only to use it, but also to modify it and even use it for commercial purposes. The classic and also best-known open source communities include Linux (initiated in the early 1990s, foundation status since 2007), Apache (founded in 1999) and Eclipse (first project in 2001). Community open source software is usually developed under the “protective hand” of such associations or organisations with a non-profit

// Open Logistics Foundation

In good company: Community as the engine of open source development

User-led open source communities are an essential driver for the development of commercially relevant open source software. In a guest article for the Open Logistics Magazine, **Prof. Dr. Dirk Riehle**, Professor of Computer Science at the Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg, explains how they become successful.

a community – understood as the entirety of companies in a sector – first develops a custom, a practice or a process that works. For lawyers, this lived practice serves as a template for the law. The best example is the Bill of Lading: The legislator has created a legal framework based on a universally valid practice. As a Legal Product Owner, I proceed precisely according to this principle: I am tasked to find ways to implement the lived practice. So much for the first part of my statement. But law can also help to shape or influence the industry solution. After all, some things that work well in analogue form cannot be implemented or make sense in digital format. As a Legal Product Owner, I then also get back to the community, i.e. the companies, to understand their processes and make suggestions as to how things must be solved differently digitally or even how they can be solved better.

Now, each of the two disciplines has certain peculiarities: How can the necessary openness be created in practice?

The agile way of working in software development does not in fact correspond to the classic way of working of a lawyer, who first needs a complete picture of an issue to then evaluate it. This approach, on the other hand, is foreign to a software developer. But the two disciplines are not far apart in terms of their basic understanding: legal assessment is based on logic, systematic methods, and precision just as much as the work of developers. Therefore, lawyers need to understand the needs of companies and programmers; and developers need to learn to describe their own technical environment. If we succeed in this, nothing will stand in the way of project success. Furthermore, legal certainty also promotes innovation, which is essential for technical development.

For software development, interoperability is now the ultimate goal. You demand interoperability for law as well. Why is that necessary?

Software today, must cross borders and work in an international context – especially in logistics. Legally we must be on the safe side. The electronic consignment note is a good example of

how the law must be designed: The eCMR-Protocol and the EU's eFTI Regulation on Electronic Freight Information have created uniform law under European and International law. This helps us enormously in the development of software today. For universal plug-and-play solutions, we need not only technical interoperability, but also legal interoperability. The eCMR can serve as a blueprint here.

Your appeal to companies and developers?

To achieve this, a Legal Product Owner must be just as natural and fully accepted in agile teams as, for example, the business analyst, who builds a bridge between the business and IT worlds. If we strengthen the developers' trust in the law, we will also enhance the users' trust in the code. </>

The interview was conducted by Corina Tullmann, Head of Communications and Marketing, Open Logistics Foundation.

Dr. David Saive,

LL.M., advises companies, international organisations, and states on the digitalisation of foreign trade. He works as a Legal Product Owner for the Open Logistics Foundation and is an external advisor to ICC Germany e.V. He is also publisher and editor-in-chief of "Logistik & Recht" magazine, published by dtv Mediengruppe. The ICC UK and the "Centre for Digital Trade & Innovation (C4DTI)" have named Dr. Saive "Advisor of the Year 2023" for his work on the digitalisation of foreign trade.

Open Logistics Magazine: The legal and technical sides of software development still tend to be two different things. What are your experiences as a lawyer?

David Saive: In practice, developers only involve legal departments after all development work has been completed and ask for a legal assessment for a finished product. Unfortunately, then often, the following happens: After the legal review, it becomes apparent that the requirements of the law were only partially taken into consideration, or in the worst case not at all. For reasons of product liability alone – yes, software is also subject to the Product Liability Act – such software cannot be brought to market. Therefore, the development work must be continued, but this time considering the legal requirements. After completion of the new development, the software will then – again – be subject to another legal review.

Which, of course, delays the project completion enormously ...

In the worst case, starting from scratch may even be necessary. This would result in additional development hours and considerable additional costs. That is why we need consistent interdisciplinary cooperation between law and IT. Today it is still the case that these departments are virtually opposed to each other: The developers perceive their colleagues from the legal department as slowpokes – from their perspective, this is understandable. But of course, the lawyers also have their point: they are simply doing their job, averting (legal) risk from their company or clients. But this approach is outdated: We need to adapt the process. Today, law and code must be inextricably linked. Law is code – and vice versa.

In the Open Logistics Foundation, companies jointly develop open source software. Are there any particular pitfalls here?

For the cooperation of companies – especially if they are market-dominant companies competing with each other – it goes without saying that no agreements contrary to antitrust law may be made. This is explicitly pointed out at the beginning of every meeting. Of course, this

Dr. David Saive

LEGAL CERTAINTY FUELS INNOVATION WHICH IS ESSENTIAL FOR TECHNICAL EVOLUTION.

“Community shapes the law – the law shapes the community” ...
Legislation and legal provisions do not usually fall from the sky: it is often the case that

You also describe the approach with the words

“Community shapes the law – the law shapes the community” ...
My experience is that IT experts always appreciate it when they can discuss things with a lawyer at eye level. The Open Logistics Foundation community has welcomed me with open arms. In the Working Groups and projects, we are now at a point where the legal issues are becoming more and more concrete. Whenever the project team develops a new idea for the software, the technical owner designs an architecture, plays his work back to me and I check whether it meets the relevant legal requirements. The whole thing happens against a (legal) scientific backdrop. We are solving many issues together for the first time. Digitalisation in transport law is still new and somewhat unexplored territory.

In concrete terms, your work at the Open Logistics Foundation involves participating in the Working Groups and projects. How is that received by the IT professionals?

The “Legal Product Owner” is a lawyer who accompanies the software development process with his professional know-how. He is the counterpart to the classic product owner, who takes care of the technical aspects and the technical implementation of the software.

You are available to the Open Logistics Foundation as a “Legal Product Owner”. What is the meaning behind this designation?
The “Legal Product Owner” is a lawyer who accompanies the software development process with his professional know-how. He is the counterpart to the classic product owner, who takes care of the technical aspects and the technical implementation of the software.

“We need to build legally compliant code together”

No one would think of planning and building houses without considering the **applicable building regulations**. In software development, however, legal regulations are often “neglected”. The Hamburg lawyer and digitalisation expert Dr. David Saive, LL.M., wants to change that – a conversation about the necessity of **interdisciplinary cooperation** between law and technology.

THREE DIFFERENT COMPANIES, THREE INDIVIDUAL OPEN SOURCE STRATEGIES – BUT A COMMON VISION.

Solutions for the broad “masses”

The enormous importance of open source software solutions cannot be emphasised often enough. Such a highly fragmented industry, with an extremely large number of small and medium-sized enterprises, which often simply lack the time and, in some cases, the know-how to dedicate themselves to the topic of digitalisation, needs standardised, cost-effective, and high-performance solutions. It is crucial that no isolated solutions are created for individuals. The focus of open source is on cooperation with other companies in a community that is as large as possible. This is the only way to ensure that solutions are created for the entire market and not for individual players. After all, in the end it is about creating sensible solutions and making them available to as broad a “mass” as possible. At the same time, further development must also consider the interests of as many people as possible so that the solutions developed are also used in the long term.

Alexander Garbar, Head of Corporate Development and Strategy, Duisport – Duisburger Hafen AG

The Port of Duisburg is the largest hinterland hub in Europe and, as a trimodal logistics hub, achieves a handling volume of 4.0 million TEU (20-foot standard containers).

Accelerating innovation

In a time where the global economy is characterised by increasingly complex supply chains and logistical challenges, digital advancements are shifting more and more into focus in the industry. As digitalisation continues, there is a growing need to standardise processes and share large amounts of data between companies in real time. It is therefore necessary to define a common language and uniform standards to ensure interoperability. One of the biggest challenges here is to agree on a “common denominator”.

This is precisely where the basic idea of the Open Logistics Foundation comes in. As proponents of the open source approach, we firmly believe that the free exchange of knowledge and innovation between companies helps to minimise bottlenecks, optimise processes, and ultimately make the entire supply chain more efficient. The logistics industry faces several challenges that we can only solve together. Logical and as simple as possible end-2-end communication between all parties involved requires cooperation beyond one's own company and system boundaries in all essential process steps.

Michael Gschwandtner, Director Digital Business, LKW WALTER

LKW Walter is the leading transport organisation for full loads in Europe and has been pioneering the development of combined rail/road transport and short-sea shipping since 1984.

No more isolated solutions

Open Source is one of the **drivers of digital innovation** in many companies today. Representatives from three member companies of the Open Logistics Foundation **explain the importance** of open source for them.

Easy communication with other systems

Open source software can undoubtedly add value. Where and how to deploy it is an important choice. In my opinion, distinctiveness offers considerable added value and not everything should look the same. So "how" and "when" is an interesting challenge. It seems to me that the biggest gains can be realised in the area of digitalisation of (freight)

documents and data exchange between systems. Traceability of shipments ("Track & Trace") for instance, is an important topic. I think that maximum support for this traceability using open source components will create a lot of added value. Within our standard software Logistics.ONE, we have already been using open source components for a long time. A spearhead of our product strategy is to enable easy communication with other systems. In the Netherlands, an open source data model called "OTM" (Open Trip Model) has been developed to realise standardisa-

tion of that communication. We think it would be great if OTM becomes widely accepted, it should greatly simplify the exchange of data between different systems. That open source is supported and used by enough market players is of course very important. Within the Open Logistics Foundation, this applies to companies active in transport and logistics, but no less so to IT suppliers such as Aventeon. It goes without saying that open source software must also remain in development. Automation never stands still.

Frank Kindt, CEO, Aventeon

The Dutch IT software provider Aventeon supports logistics companies in the digitalisation of processes on the last mile with the help of its Logistics.ONE software.

Welcome

For every company, the question of how and with what it earns money, is a crucial one. In the Open Logistics Foundation, however, we are dealing with "what

companies do not earn money with". And these are so-called commodities – non-

market differentiating services. Companies develop them to better manage

their own processes or because their customers expect such a service as a matter of course. Thus, the

service neither represents a unique selling proposition nor can money be

earned with it. Against this background, it makes little sense for

any company to invest time, energy, and money in developing

such commodities. This is the basic idea of the Open Logistics Foundation.

However, there are also different views between companies on which services are non-market differentiating

– depending on how certain processes are set up and designed. Investigating

these different perspectives and discussing the various assessments is a basic prerequisite for the development of any

open source solution. Because if the components are to help all companies as

a result, we need a common understanding of the processes at the beginning

and a basis on which we can then work. We have developed a special procedure for the exchange in the Open Logistics Foundation: We check logistics services that are basically suitable for an open

source project for their special features: What are the basic functions with which companies can neither stand out from the competition nor earn money? And what are the enthusiasm features that companies use to win orders? How this works can be well illustrated by the example of a refrigerator: The freshness technology for longer shelf life of vegetables is certainly an enthusiasm feature and thus market differentiating. The fact that the light comes on when the fridge is opened, on the other hand, is not a competitive advantage at all. In the Open Logistics Foundation, we are concerned with this light. Incidentally, the discussion about the true characteristics of a logistics service offers another added value that should not be underestimated: For many companies it is a starting point for thinking about new business models – and focusing on what they can really earn money with ...

Andreas Nettsträter

CEO

Open Logistics Foundation

Imprint

Open Logistics Foundation

Emil-Figge-Str. 80

44227 Dortmund, Germany

info@openlogisticsfoundation.org

www.openlogisticsfoundation.org

Editors:

Carina Tillmann, Head of Communications and Marketing, (V.I.S.d.P.),
Annika Kamen, Open Logistics Foundation

Realisation: mehrzeller & kollegen, Oberhausen

Printed by: Koffler Druck, Westfalendamm 263, 44141 Dortmund

Cover illustration: Open Logistics Repository (eCMR)

October 2023

 10.5281/zenodo.8304389

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

open.logistics. magazine

// GET INVOLVED: THE FUTURE OF LOGISTICS IS OPEN SOURCE

```
@Transactional
public ResponseEntity<Object> updateEcmrById(String ecmrId, Map<String, Object> jsonBody) {
    LOGGER.info("[ECMR SERVICE] updateEcmrById start");
    ResponseEntity<Object> response = null;
    // JSON must contain ecmrId and Signature
    if (jsonBody == null)
        || jsonBody.containsKey(EcmrConstants.SIGNATURE_KEY)
        || jsonBody.containsKey(EcmrConstants.SIGNATURE_KEY) && jsonBody.get(EcmrConstants.SIGNATURE_
            KEY) == null) {
        response = ExceptionHandling.setBadRequestError();
        return response;
    } else {
        try {
            var writingUser = userService.getUserId(usermanagement.getCurrentUserId());
            var passedFields = EcmrFields.fromJson((Map<String, Object>) jsonBody.get(EcmrConstants.
                ECMR_FIELD_KEY));
            var ecmrExisting = ecmrService.checkEcmrById(ecmrId);
            var signature = "";
            if (useSsl.equals("true")) {
                signature = getSignature(usermanagement.getCurrentToken(), jsonBody, signature);
                if (signature == null) {
                    response = ExceptionHandling.setCorruptedSignatureError();
                }
            }
        }
    }
    LOGGER.info("[ECMR SERVICE] Failed signature check by user: " + writingUser);
    return response;
}
```

NO 2.2023

- No more isolated solutions: Voices from the industry, [4](#);
- Building legally compliant code together: Interview with Legal Product Owner Dr. David Saive, [6](#);
- In good company: Dr. Dirk Riehle Professor of Open Source on communities, [10](#);
- Participate, co-create: The Open Logistics Foundation's ideation process, [13](#);
- The next big thing: All about the eFTI Regulation, [14](#);
- How-to-Hackathon – a look behind the scenes, [20](#);

